

AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING QADRIYATLI MUNOSABATINI RIVOJLANTIRISH ASPEKTLARI

Berdiyeva Gulobod Shonazarovna

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093537>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada talabalarda aksiologik yondashuv asosida qadriyatli munosabat ko'nikmalarini rivojlantirishning aspektlari, talabalarni ijtimoiy-madaniy faoliyatda qadriyatli munosabatlarini shakllantirishning zarurati, hamda nazariy jihatlarini yoritib berilgan. Talabalarda aksiologik kompetensiyani rivojlantirish imkoniyatlari, qadriyatli muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda ta'lim tamoyillarining ahamiyati bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** qadriyat, aksiologiya, model, muloqot, insonparvarlik, kompetensiya, ta'lim, tarbiya, rivojlanish.*

Tarixiy taraqqiyotning har bir bosqichida insoniyat hayotning ma'nosini tushunishga harakat qilib, u to'g'ridagi turli qarashlar, fikrlar yuzaga kelishiga, o'z navbatida, yangi qirralar ochilishiga turtki bo'lgan. Barcha falsafiy-ijtimoiy tushunchalar qatori qadriyatlar sohasi va aksiologiya qonuniyatlari tushunchalarining mohiyatini ham ana shu tarixiy taraqqiyot asosida yoritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki insoniyatning ilk madaniy taraqqiyot davrlaridan boshlab bugungi rivojlangan zamonda ham ijtimoiy-falsafiy fikr egalarini bu jihatlar qiziqtirib keladi. Dunyo olimlari e'tibor markazida turgan ilmiy muammolar qatorida yuqoridagi tayanch tushunchalarning hayotiy jarayonlar bilan uzviyligi masalasi muhim ahamiyatga ega

Har bir qadriyatning negizida, mohiyati va ahamiyatida tabiat, jamiyat va ruhiy olam hodisalarini bilish, ilmiy umumlashtirish, ijtimoiy va ma'naviy taraqqiyotga ta'sir etish imkoniyatlari yotadi. Yangi qadriyatlar yuzaga kelishi esa insonning obyektiv olam, ma'naviyat borasidagi bilimlari vorislik asosida davom etayotganining ifodasidir. Qadriyatlar inson ma'naviy kamolotiga ta'sir etuvchi muhim omil hamdir. Har bir millat rivojlanishdagi tarixiy voqealar, unga ijobiy hissa qo'shgan shaxslarning tajribalari ham milliy qadriyatlar jumlasiga kiradi.

Aksiologiya qonuniyatlari anchayin keng qamrovli tushuncha bo'lib, qator ijtimoiy ma'naviy xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Fan tarixida umuminsoniy qadriyatlar, Aksiologiya tamoyillari to'g'risidagi bir qarot fikr va qarashlar mavjud. Ushbu sohadagi fikr va qarashlardagi xilma-xillik tabiiyki, Sharq va G'arbning xos jihatlari, qadriyatlar borasidagi turlicha nuqtai nazar samarasi hisoblanadi. O'rta asr allomalari, shuningdek, dunyo e'tiborini qozongan olimlar asarlarida fikr yuritilayotgan mavzuning turli jihatlariga doir qimmatli mulohazalar uchraydi.

"Falsafa: izohli lug'at"da qadriyat tushunchasiga berilgan turli ta'rif va tavsiflarni umumlashtiruvchi mezonni aniqlashga urinilgan. Pirovardida shunday xulosa beriladiki, "Qadriyatlar" tushunchasi aksariyat falsafiy sistemalarda inson uchun ahamiyatli narsalar rivojlanishining yuksak taraqqiy qilgan shakliga nisbatan ishlatilgan" [1; 419]. Shu o'rinda ilmiy adabiyotlarda "qadriyat" tushunchasiga ko'proq ijtimoiy-falsafiy jihatdan yondashilganiga guvoh bo'lamiz. Bunda aksiologik tarafidan ko'ra, qadriyatlarining umumlashib, yaxlit hodisa ko'rinishida yuzaga chiqadigan ijtimoiy mezon sifatidagi xususiyatiga ahamiyat qaratiladi.

Bunday tavsiflarda ijtimoiy tahlil ustuvor ekanligi sezilib, qadriyatlarning odamlarni qalban va ruhan ulg'aytirishi, ichki olamini boyitib, ruhini poklashi, iymon-e'tiqodini mustahkamlab, insofu adolat tuyg'ularini rag'batlantirishi masalalariga urg'u beriladi.

Aksiologiya qonunlarining mavjudligi va yashovchanligini ta'minlaydigan ijtimoiy faoliyat jamiyatdagi ma'naviy qadriyat va jarayonlar majmui sifatida amaldagi tarixiy davrning sohaga doir talab va ehtiyojlarini namoyon etadi. Bu jihatdan, aksiologiya qonuniyatlari "jamiyat hayotining yo'nalishlari bilan uzviy bog'liq tarzda namoyon bo'ladi va shu asosdagi ma'naviy tamoyillar yordamida amal qiladi" [2;196]. Shu bois, ma'naviy hayotga xos bo'lgan o'zaro harakat shaxslararo munosabatlarga asoslanadi.

Aksiologik yondashuv ma'naviy hayotda yaratilgan narsa va hodisalar inson hayoti uchun qay darajada ahamiyat kasb etishini asoslab beradi. Demak, ma'naviy hayotda yuz beradigan har qanday jarayonlarda shaxs ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirishi, o'zgalarga ulashishi bilan taraqqiy ettiradi. Sohadagi ma'naviy yaxlitlik bu insonning o'zini namoyon qilishida tashqi olam bilan aloqani chuqur aksiologik qonuniyatlardan orqali olamga munosib bo'la olishi omilida namoyon bo'ladi.

Talabalarda qadriyatli munosabatlarni va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga aksiologik yondashuvning asosiy didaktik tamoyillaridan biri sifatida qadriyatli muloqotning tarkibiy qismi hisoblangan subyektni "jalb etish", zamon bilan hamnafas yashash jarayonini tashkil etishga doir ta'lim oluvchining shaxsiy-ahamiyatli faoliyati aks etadi. Shuning uchun o'quv materialini, uning mazmuni qanchalik mustahkam ishlab chiqilgan bo'lmasin, u o'z-o'zidan samarali o'zlashtirilishini ta'minlay olmaydi. Bunday samaradorlikni ta'lim oluvchilarning o'quv harakatlarini tashkil etishning keng qamrovli shakl va turlarini tashkil etishga doir qadriyatli munosabatlarni aksiologik yondashuv asosida tatbiq etish maqsadga muvofiq.

Aksiologik yondashuv asosida talabalarining qadriyatli munosabatini hamda kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish modelini amalga oshirish yaxlitlik, tarbiyaning insonparvar yo'nalganligi, yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish, tarbiyaning ijtimoiy hayot bilan uyg'unligi kabi tamoyillarni hisobga olishni taqozo etadi.

Talabalarda qadriyatli munosabatlarni rivojlantirishning pedagogik modeli o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan to'rtta tarkibiy asosdan iborat:

1) maqsadli tarkibiy asosida - maqsad va vazifalarni aniqlashtirish, ilmiy yondashuvlar, tamoyillar, jarayonni samarali amalga oshirishga xizmat qiladigan pedagogik shart-sharoitlarni belgilab olish. qadriyatli munosabatlarni rivojlantirish jarayonida maqsadni belgilash ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida o'zida muhim omillarning yaxlit tasavvurini aks ettiradi.

2) mazmunli - talabalarining qadriyatli munosabatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish jarayonida amalga oshiriladigan komponentlarning asosiy mohiyatini o'zida ifoda etadi. Modelning mazmunli bloki qadriyatli muloqot madaniyatini shakllantirishning asosiy yunalishlarini o'z ichiga qamrab oladi, aksiologik qarashlar tizimini o'zida aks ettiradi; tanqidiy fikrlash, hayotiy maqsad, insonparvarlikka doir qadriyatlarini ongli tarzda tanlash uchun amaliy faoliyat tajribasini shakllantiradi. Modelning mazmunli blokini ro'yobga chiqarish auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda amalga oshadi.

3) tashkiliy-faoliyatli – aksiologik yondashuv asosida qadriyatli munosabatlarni shakllantirish jarayonining bosqichlari, professor-ukituvchilar, tyutorlar va talabalarining hamkorlikdagi faoliyati shakl, metod va vositalarini o'z ichiga qamrab oladi.

4) baholovchi-natijaviy - talabalarda qadriyatli munosabatlarni rivojlanganlik darajasidagi o'zgarishlarni aniqlash uchun baholash mezonlari, ko'rsatkichlari, darajalari hamda diagnostik vositalarni o'zida aks ettiradi.

O'qituvchi talabalarda qadriyatli muloqot munosabatlarini rivojlantirish masalasini ijobiy hal qilishi uchun ular bilan ishlashning o'ziga xos psixotexnik ko'nikmalariga ega bo'lishi talab etiladi. Buning uchun ochiqlik, ijobiy ta'sirchanlikka asoslangan muloqotni amalga oshirish qobiliyati, talabalarning shaxsiy va o'quv-kasbiy muammolarni tushuna olishi, insonparvar munosabatda bo'lish, yoshlar bilan bogliq har qanday masalalar bo'yicha munozaralarni tashkil etish malakasiga ega bo'lish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Falsafa: izohli lug'at.–Toshkent: O'zFA Falsafa va huquq instituti, 2008. – 419 b.
2. Nazarov Q. Aksiologiya. – Toshkent: A.Qodiriy, 1994.
3. Erkayev A. Ma'naviyat – millat nishoni. – Toshkent: Ma'naviyat, 1997.
4. Mardonov SH., Xodjaev B., Taylanova SH., Xojimuhamedova D. Pedagogik aksiologiya. O'quv qo'llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – B. 3-4 (184) bet.